

ABORDAGENS MULTIPROFISSIONAIS NO MANEJO DA DOR DE PACIENTES EM CUIDADOS PALIATIVOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

[Ciências da Saúde, Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 04/10/2023](#)

MULTIPROFESSIONAL APPROACHES IN PAIN MANAGEMENT FOR
PATIENTS IN PALLIATIVE CARE IN THE INTENSIVE CARE UNIT

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8408231

Julianna Silva¹

Mariana Monteiro da Silva²

Raissa Mayara da Silva Dantas³

Patrick Jean Barbosa Sales⁴

Grace Ane Magalhães Chagas⁵

Francisca Eduarda Ferreira Souza⁶

Bruna Thaysa de Lima Tavares⁷

Eliane dos Santos Rodrigues⁸

Lucas dos Anjos Sena⁹

Állef Diego Bonfim de Andrade¹⁰

RESUMO

Introdução: Os Cuidados Paliativos (CP) têm um papel fundamental na aprimoração da qualidade de vida de indivíduos que sofrem de doenças crônicas avançadas, sobretudo quando estão na unidade de terapia intensiva (UTI). A atuação multiprofissional é de extrema importância nesse cenário, uma vez que engloba uma variedade de especialidades para suprir as exigentes demandas físicas, mentais e emocionais dos pacientes, bem como de suas famílias. Por este motivo pretendemos analisar os desafios enfrentados pelos profissionais de saúde da UTI no manejo da dor de pacientes sob cuidados paliativos, destacando a importância de abordagens integradas para otimizar o suporte aos pacientes.

Objetivos: identificar e discutir os principais práticas e abordagens da equipe multiprofissional no manejo da dor de pacientes em cuidados paliativos na Unidade de Terapia Intensiva, bem como as estratégias e abordagens eficazes para otimiza-las.

Metodologia: Foi feita Revisão Integrativa da Literatura realizada nas bases de dados PubMed, BVS e Web Of Science. A pergunta de investigação foi: “(*Population*) Em profissionais de serviços de saúde de alta complexidade (*Intervention*) que promovem serviços de cuidados paliativos na UTIs (*Outcomes*) utilizam quais abordagens para o manejo da dor desses pacientes?” Os descritores utilizados foram: “((*Palliative Care*) AND (*Pain*) AND (*Intensive Care Unit*) AND (*Patient Care Team*))”. Foram inclusos artigos em português, inglês e espanhol dando privilégio aos artigos publicados entre 2013 e 2023. Critérios de exclusão: artigos que não tivessem os termos de pesquisas no título ou nos resumos e artigos sem foco na problemática central do artigo.

Resultados: O manejo da dor em pacientes submetidos a cuidados paliativos na unidade de terapia intensiva envolve abordagens multiprofissionais que visam proporcionar alívio eficaz e compaixão. Nesse contexto, a integração de equipes médicas, de enfermagem, psicólogos e fisioterapeutas desempenham um papel fundamental na analgesia farmacológica e não farmacológica.

Conclusão: A avaliação interdisciplinar da dor, combinada com a administração adequada de medicamentos e terapias não farmacológicas, como fisioterapia e técnicas de relaxamento, demonstram ser eficazes na otimização do conforto do paciente e na

melhoria de sua qualidade de vida durante os momentos finais da vida. A colaboração entre profissionais de diversas áreas é essencial para um manejo abrangente e integral da dor em pacientes sob CP na UTI.

Palavras-chave: Cuidados Paliativos. Dor. Unidade de Terapia Intensiva. Profissionais de Saúde.

ABSTRACT

Introduction: Palliative Care (PC) plays a crucial role in improving the quality of life for individuals suffering from advanced chronic diseases, especially when they are in the Intensive Care Unit (ICU). Multidisciplinary involvement is of paramount importance in this context, as it encompasses a variety of specialties to meet the demanding physical, mental, and emotional needs of patients and their families. For this reason, we intend to analyze the challenges faced by ICU healthcare professionals in managing pain in patients under palliative care, emphasizing the importance of integrated approaches to optimize patient support. **Objectives:** To identify and discuss the key practices and approaches of the multidisciplinary team in managing pain in palliative care patients in the Intensive Care Unit, as well as effective strategies and approaches to enhance them. **Methodology:** An Integrative Literature Review was conducted using the PubMed, BVS, and Web Of Science databases. The research question was: “(Population) In professionals from high-complexity healthcare services (Intervention) providing palliative care services in ICUs (Outcomes) what approaches do they use for managing the pain of these patients?” The descriptors used were: “((Palliative Care) AND (Pain) AND (Intensive Care Unit) AND (Patient Care Team)).” Articles in Portuguese, English, and Spanish were included, with a preference for articles published between 2013 and 2023. Exclusion criteria: articles that did not have the search terms in the title or abstracts and articles not focusing on the central issue of the article. **Results:** Pain management in patients receiving palliative care in the intensive care unit involves multidisciplinary approaches aimed at providing effective

relief and compassion. In this context, the integration of medical teams, nursing staff, psychologists, and physiotherapists plays a crucial role in pharmacological and non-pharmacological analgesia. **Conclusion:** The interdisciplinary assessment of pain, combined with the appropriate administration of medications and non-pharmacological therapies such as physiotherapy and relaxation techniques, has proven effective in optimizing patient comfort and improving their quality of life during the final moments of life. Collaboration among professionals from various fields is essential for a comprehensive and holistic approach to pain management in patients under PC in the ICU.

Keywords: Palliative Care. Pain. Intensive Care Unit. Healthcare professional.

Introdução

A colaboração da equipe multiprofissional desempenha um papel fundamental na unidade de terapia intensiva (UTI) no contexto dos cuidados paliativos (CP).

Essa equipe, que pode incluir médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais de saúde que atuam de forma conjunta para oferecer alívio da dor, gerenciamento de sintomas, apoio emocional e aprimoramento da qualidade de vida aos pacientes em no fim da vida(1).

A abordagem multiprofissional se propõe não apenas a fazer a gerência dos aspectos clínicos, mas também aos cuidados das necessidades biopsicossociais dos pacientes e de também o cuidado integral com as suas famílias. Essa assistência abrangente pode oferecer uma boa morte o paciente sob cuidados intensivos e promover também o bem estar da família nesse momento de fragilidade (2,3).

Nesse sentido, a abordagem multiprofissional também visa um bom manejo da dor de pacientes em cuidados paliativos na UTI, este que é

fundamental para proporcionar alívio e conforto abrangentes considerando não apenas os aspectos físicos, mas também os emocionais, espirituais e sociais oferecendo cuidados abrangentes e personalizados.

Neste contexto, a justificativa e relevância desta pesquisa é identificar os obstáculos que podem surgir na gestão da dor e examinar como a colaboração entre os profissionais de saúde pode ser otimizada para superar esses desafios. Ao abordar especificamente a questão, pretendemos traçar estratégias eficazes não apenas para melhorar a prática clínica em relação ao alívio da dor, mas também para aprimorar a qualidade dos serviços prestados à população estudada, proporcionando cuidados paliativos mais completos e compassivos.

Destarte, o seguinte estudo teve como pergunta norteadora: Profissionais de serviços de saúde de serviços de alta complexidade que promovem os cuidados paliativos na UTIs utilizam quais abordagens para o manejo da dor nesses pacientes? Logo, o objetivo da pesquisa foi identificar e discutir os principais práticas e abordagens da equipe multiprofissional no manejo da dor de pacientes em CP na UTI, bem como as estratégias e abordagens eficazes para otimizá-lo.

Metodologia

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura (RIL) foi formulada uma questão inicial, de acordo com a estratégia PICO, neste caso específico, PI(C)O(4): “(*Population*) Profissionais de serviços de saúde que prestam serviços de alta complexidade (*Intervention*) e que ofertam cuidados paliativos na UTIs (*Outcomes*) utilizam quais abordagens no manejo da dor desses pacientes?”

O levantamento bibliográfico foi realizado nas bases de dados PubMed, BVS e Web Of Science. Foram utilizados os descritores: “((*Palliative Care*) AND (*Pain*) AND (*Intensive Care Unit*) AND (*Patient Care Team*))”.

A busca dos estudos foi realizada em periódicos disponíveis no período de 2013 a 2023, incluíram-se os estudos encontrados em todos os idiomas. Foram inclusos estudos do tipo: Meta-análises, Ensaio Clínico Randomizado e não Randomizados, Revisões Integrativas e Sistemáticas e Relatos de Casos publicados e indexados nos referidos banco de dados.

Como critério de exclusão abrangiam estudos com pacientes menores de 18 anos de idade, artigos que não incluíam os termos de pesquisa em seus títulos, resumos ou texto completo, e aqueles que não estavam disponíveis gratuitamente. Também foram excluídos artigos que não estavam diretamente relacionados à problemática em questão.

Foram encontrados inicialmente 164 artigos, após aplicado os critérios citados acima e uma leitura flutuante resultaram-se em 33 selecionados, dos quais tiveram uma leitura integral tendo um resultado final de 10 artigos, pela apreciação crítica e síntese de conhecimento. Desta forma, estes artigos constituíram substrato para a elaboração desta RIL, conforme esquematizado na Figura 1 de acordo com o *PRISMA Flow Diagram*(5).

Figura 1: *Prisma Flow Diagram*

Fonte: os autores, (2023).

Dois revisores utilizaram uma base desenvolvida pelo *Joanna Briggs Institute* (JBI) (4) para extrair dados de artigos incluídos na RIL. Foram coletadas informações que abrangiam os autores, o ano de publicação, o tipo de estudo, os objetivos dos artigos, a avaliação crítica realizada e os principais resultados relevantes para a questão abordada em nossa RIL.

Para garantir uma avaliação rigorosa de cada fonte de evidência, foram aplicadas as ferramentas de avaliação crítica assegurando uma análise criteriosa de cada artigo selecionado em termos de sua confiabilidade, relevância e apresentação dos resultados nos estudos.

Resultados

A seleção de artigos para esta pesquisa consiste em treze publicações que atendem aos critérios de elegibilidade estabelecidos anteriormente. Esses critérios foram definidos para assegurar que esses artigos respondessem adequadamente à pergunta de pesquisa em questão listados na tabela 1.

Tabela 1. Distribuição dos estudos com base nos autores, tipo de estudo e objetivos.

Autor/ano	Tipo de Estudo	Título do Artigo	Objetivo
Prado, et. al. (2018)	Coorte Retrospectivo	Continuous palliative sedation for patients with advanced cancer at a tertiary care cancer center	Avaliar a frequência, indicações clínicas e resultados da Síndrome de Psicose em pacientes com câncer avançado admitidos em nosso centro de câncer terciário abrangente.
Leemhuis, et. al. (2019)	Observacional prospectivo	Palliation of Thirst in Intensive Care Unit Patients: Translating Research Into Practice	Implementar uma intervenção baseada em pesquisa para sede realizada por enfermeiros de unidades de

			terapia intensiva e membros da família dos pacientes.
Sekiguchi et. al. (2014)	Observacional prospectivo	Factors Associated with In-Hospital Death by Site of Consultation among Elderly Inpatients Receiving Pain and Palliative Care Consultations	Identificar os fatores associados com a morte hospitalar entre pacientes idosos que estão recebendo cuidados paliativos, de acordo com o local de consulta.
Thronaes, et. al. (2021)	Observacional Prospectivo Longitudinal	Interventions and symptom relief in hospital palliative cancer care: results from a prospective longitudinal study	Estudar o uso de intervenções e alívio de sintomas para pacientes adultos com câncer incurável admitidos em uma unidade de cuidados paliativos agudos que oferece serviços integrados de

			oncologia e cuidados paliativos.
Pires, et. al. (2020)	Qualitativo de caráter descritivo e exploratório	End-of-life comfort in intensive care: the perception of the multidisciplinary team	Analisar a percepção da equipe multiprofissional sobre o conforto no final de vida na terapia intensiva
Schoenherr, et. al. (2020)	Transversal	Proactive Identification of Palliative Care Needs Among Patients with COVID-19 in the ICU	Implementar uma nova estratégia para identificar e atender às necessidades de cuidados paliativos (CP) de pacientes com COVID-19 e suas famílias, especialmente quando os sistemas de saúde estão sobrecarregados devido ao aumento no número de pacientes.

<p>Syed, et. al. (2019)</p>	<p>Relato de Caso</p>	<p>Pain Management in a Terminally Ill Patient with a Surrogate Decision-maker: A Challenge</p>	<p>Relatar um caso clínico que destaca os desafios da gestão da dor quando um procurador de cuidados de saúde tem concepções equivocadas sobre analgésicos e como os profissionais médicos podem abordar esses problemas.</p>
<p>Hofherr, et. al. (2020)</p>	<p>Série de Casos</p>	<p>Dexmedetomidine: A Novel Strategy for Patients with Intractable Pain, Opioid-Induced Hyperalgesia, or Delirium at the End of Life</p>	<p>Descrever o protocolo desenvolvido pela equipe interdisciplinar em uma unidade de cuidados paliativos intensivos para a administração segura e titulada de dexmedetomidina em</p>

			pacientes que recebem cuidados voltados para o conforto.
Chow et. al.	Revisão Narrativa	Ethical Dilemmas in the Intensive Care Unit	Analisar e abordar os desafios éticos e morais enfrentados pelas equipes de terapia intensiva em relação ao manejo de sintomas em pacientes não comunicativos e com a equipe médica.
Durán-Crane, et. al. (2019)	Revisão Sistemática	Clinical Practice Guidelines and Consensus Statements About Pain Management in Critically Ill End-of-Life Patients: A Systematic Review	Identificar e sintetizar as recomendações disponíveis de sociedades científicas e especialistas sobre o manejo da dor no final da vida na UTI.

Fonte: os autores, (2023).

Discussão

Sabemos que esta discussão tratada no nosso estudo não é recente, pois tem uma publicação de 2009(6) na *Contemporary Reviews In Critical Care Medicine* (CHEST) um periódico com alto fator de impacto nos estudos na área da saúde que tinha por título “Gerenciamento da Dor na Experiência de Cuidados Paliativos e no Final da Vida na UTI” e desde então vários estudos vem buscando avaliar essa percepção e neste sentido corrobora com o nosso objetivo e nossa intenção ao desenvolver este trabalho.

No nosso artigo, encontramos apenas 2 estudos de revisão bibliográfica(7,8) que trazem as seguintes reflexões abrangentes sobre o manejo da dor em pacientes em cuidados paliativos. O primeiro destaca os desafios éticos e morais enfrentados pelas equipes de terapia intensiva ao lidar com sintomas em pacientes não comunicativos, ressaltando a necessidade de abordagens sensíveis e eficazes para aliviar o sofrimento. O segundo artigo enfoca a importância de identificar e sintetizar as diretrizes e recomendações disponíveis de sociedades científicas e especialistas, fornecendo uma base sólida para orientar o manejo da dor no final da vida na UTI, com base em evidências e melhores práticas. Ambos os artigos enfatizam a importância de uma abordagem multidisciplinar e compassiva para o cuidado da dor em pacientes em cuidados paliativos.

Já as revisões 8 estudos observacionais(9–16) puderam contribuir com a pesquisa, pois sugerem implementação de intervenções de alívio da sede por enfermeiros e familiares, identificam fatores associados à morte hospitalar em idosos sob cuidados paliativos, estudam intervenções para pacientes com câncer incurável, analisam a percepção da equipe multiprofissional sobre conforto no final de vida, propõem estratégias para cuidados paliativos em pacientes com COVID-19, relatam desafios na gestão da dor devido a concepções equivocadas sobre analgésicos e descrevem um protocolo de administração segura de dexmedetomidina em unidades de cuidados paliativos intensivos. Esses estudos refletem a importância de abordagens interdisciplinares, éticas e baseadas em

evidências para o tratamento da dor em pacientes terminais na UTI, visando melhorar o conforto e a qualidade de vida.

Este estudo tem limitações inerentes da sua natureza de pesquisa, pois a sistematização de busca na literatura tem percalços originados do próprio método de revisão integrativa limitando a abrangência do estudo, entretanto descrevemos de forma significativa quais foram as principais práticas para o manejo da dor de pacientes sob CP na terapia intensiva e ainda sugerimos estratégias e destacamos a importância dos mesmos.

Conclusão

Os objetivos deste estudo foram alcançados ao identificar e discutir as principais práticas e abordagens da equipe multiprofissional no manejo da dor de pacientes em cuidados paliativos na UTI. Os resultados indicaram a importância de uma abordagem interdisciplinar, ética e baseada em evidências para proporcionar alívio e conforto abrangentes, levando em consideração não apenas os aspectos físicos, mas também os emocionais, espirituais e sociais.

As reflexões mais importantes destacaram os desafios éticos e morais enfrentados pelas equipes de terapia intensiva, bem como a necessidade de diretrizes claras e recomendações baseadas em pesquisa para o manejo da dor no final da vida na UTI.

Para preencher as lacunas científicas, sugere-se a realização de estudos adicionais que explorem ainda mais a eficácia de intervenções específicas, aperfeiçoem os protocolos de administração de medicamentos e aprimorem a comunicação e colaboração interprofissional para proporcionar cuidados paliativos mais abrangentes e compassivos em ambientes de terapia intensiva.

REFERÊNCIAS

1. Seaman JB, Arnold RM, Buddadhumaruk P, Shields AM, Gustafson RM, Felman K, et al. Protocol and fidelity monitoring plan for four supports a multicenter trial of an intervention to support surrogate decision makers in intensive care units. *Ann Am Thorac Soc*. 2018;15(9):1083–91.
2. Michalsen A, Long AC, DeKeyser Ganz F, White DB, Jensen HI, Metaxa V, et al. Interprofessional shared decision-making in the ICU: A systematic review and recommendations from an expert panel. *Crit Care Med*. 2019;47(9):1258–66.
3. Azoulay E, Forel J marie, Vinatier I, Truillet R, Valade S, Jaber S, et al. Questions to improve family – staff communication in the ICU: a randomized controlled trial To cite this version : HAL Id: hal-01910514. 2019;
4. Briggs J. Checklist for Systematic Reviews and Research Syntheses. The Joanna Briggs Institute [Internet]. 2017;7. Disponível em: <http://joannabriggs.org/research/critical-appraisal-tools.html>www.joannabriggs.org%0Awww.joannabriggs.org
5. Singer AE, Ash T, Ochotorena C, Lorenz KA, Chong K, Shreve ST, et al. A Systematic Review of Family Meeting Tools in Palliative and Intensive Care Settings. *American Journal of Hospice and Palliative Medicine*. 2016;33(8):797–806.
6. Mularski RA, Puntillo K, Varkey B, Erstad BL, Grap MJ, Gilbert HC, et al. Pain management within the palliative and end-of-life care experience in the ICU. *Chest*. 2009;135(5):1360–9.
7. Chow K. Ethical dilemmas in the intensive care unit: Treating pain and symptoms in noncommunicative patients at end of life. *Journal of Hospice and Palliative Nursing*. 2014;16(5):256–60.
8. Durán-Crane A, Laserna A, López-Olivo MA, Cuenca JA, Díaz DP, Cardenas YR, et al. Clinical Practice Guidelines and Consensus Statements

About Pain Management in Critically Ill End-of-Life Patients: A Systematic Review. *Crit Care Med.* 2019;47(11):1619–26.

9. Prado BL, Gomes DBD, Usón Júnior PLS, Taranto P, França MS, Eiger D, et al. Continuous palliative sedation for patients with advanced cancer at a tertiary care cancer center. *BMC Palliat Care.* 2018;17(1):1–7.
10. Leemhuis A, Shichishima Y, Puntillo K. Palliation of thirst in intensive care unit patients: Translating research into practice. *Crit Care Nurse.* 2019;39(5):21–9.
11. Sekiguchi K, Bell CL, Masaki KH, Fischberg DJ. Factors associated with in-hospital death by site of consultation among elderly inpatients receiving pain and palliative care consultations. *J Palliat Med.* 2014;17(12):1353–8.
12. Thronæs M, Løhre ET, Kvikstad A, Brenne E, Norvaag R, Aalberg KO, et al. Interventions and symptom relief in hospital palliative cancer care: results from a prospective longitudinal study. *Supportive Care in Cancer* [Internet]. 2021;29(11):6595–603. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s00520-021-06248-z>
13. Pires IB, Menezes TM de O, Cerqueira BB de, Albuquerque RS de, Moura HCGB, Freitas RA de, et al. Conforto no final de vida na terapia intensiva: percepção da equipe multiprofissional. *Acta Paulista de Enfermagem.* 2020;33:1–7.
14. Schoenherr LA, Cook A, Peck S, Humphreys J, Goto Y, Saks NT, et al. Proactive Identification of Palliative Care Needs Among Patients With COVID-19 in the ICU. *J Pain Symptom Manage* [Internet]. 2020;60(3):e17–21. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2020.06.008>
15. Syed T, Mansourian S, Tirumanisetty P, Abdullah A, Alweis R. Pain Management in a Terminally Ill Patient with a Surrogate Decision-maker: A Challenge. *Cureus.* 2019;11(8):11–4.

16. Hofherr ML, Abrahm JL, Rickerson E. Dexmedetomidine: A Novel Strategy for Patients with Intractable Pain, Opioid-Induced Hyperalgesia, or Delirium at the End of Life. *J Palliat Med.* 2020;23(11):1515–7.

¹Graduada em Fisioterapia pela Universidade Paulista (UNIP), Pós-graduada em Cardiorrespiratória pela UNOPAR e Pós Graduada em Terapia Intensiva Adulto (INTERFISIO) juliannasilva.16@gmail.com

²Graduada em Medicina na Faculdade de Ciências Médicas de Jaboatão (AFYA) marianamsilva-@hotmail.com

³Graduada em Enfermagem pelo Centro Universitário UNIFACISA e Mestranda em Saúde da Criança e do Adolescente pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) raissamayaradantas@hotmail.com

⁴Graduado em Fisioterapia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Pós-graduado em Saúde Materno-Infantil pelo Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Materno-Infantil do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD) patrickfisioneoped@gmail.com

⁵Graduada em Fisioterapia pela Faculdade Mogiana do Estado de São Paulo (UNIMOGI), graceamchagas@gmail.com

⁶Graduada em Fisioterapia pela Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPA) eduardaferreirafs@ufpi.edu.br

⁷Graduada em Enfermagem pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) E-mail: brunatltavares@gmail.com

⁸Graduada em Fisioterapia pela Faculdade de Macapá (FAMA) lianesr1982@gmail.com

⁹Graduado em Fisioterapia pela da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Pós-graduado em Fisioterapia em Terapia Intensiva Adulto (UNICOR) e Mestrando em Ciências da Reabilitação e Desempenho Físico Funcional (UFJF) fisio.lucassena@gmail.com

¹⁰Graduado em Fisioterapia pela Faculdade São Paulo (FSP), Pós-graduado em Docência do Ensino Superior (UNINTER), Residência Multiprofissional em Fisioterapia em Unidade de Terapia Intensiva (HRC), Mestre em Fisioterapia com ênfase em Cardiorrespiratória (UDESC),

Doutorando em Ciências do Movimento Humano (UDESC)

allefdiego_bonfim@hotmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha

papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil